

November 12, 2024

Modèle simplifié de l'Université de l'Alberta (demande de financement) – Exemple de recherche par méthodes mixtes

Un plan de gestion des données créé à l'aide de l'Assistant PGD

**Groupe d'experts de la planification de la gestion des données de
l'Alliance de recherche numérique du Canada**

Information

Créateurs: Ceri MacMillan et James Doiron

Affiliation: Université de l'Alberta

Modèle : Modèle simplifié de l'Université de l'Alberta (demande de financement)

Résumé du projet: Ce plan de gestion des données (PGD) est fictif et pensé pour la recherche par méthodes mixtes (sondages, entrevues, groupes de discussion). Il a été élaboré à l'aide du *Modèle simplifié de l'Université de l'Alberta (demande de financement)* de [l'Assistant PGD](#), qui découle à son tour du *Modèle de l'Alliance simplifié (demande de financement)* spécialement conçu par le groupe d'experts de la planification de la gestion des données pour aider les chercheuses et chercheurs à respecter les exigences d'un PGD à l'étape de la demande de financement. Le présent exemple fictif a été créé par Ceri MacMillan (spécialiste de la planification de la gestion des données à la bibliothèque de l'Université de l'Alberta) et James Doiron (directeur des stratégies de gestion des données de recherche à la bibliothèque de l'Université de l'Alberta; coprésident du groupe d'experts de la planification de la gestion des données de l'Alliance de recherche numérique du Canada) à des fins pédagogiques et d'orientation. Notez que les PGD n'ont pas tous la même portée et qu'ils varient en fonction du contexte; c'est pourquoi certains plans pourraient nécessiter plus ou moins de détails que le présent exemple. Vous trouverez un exemple de DMP plus détaillé basé sur le même projet, créé à partir du *Modèle de l'Alliance simplifié (sondage et recherche qualitative)*, dans la collection [Zenodo](#) de l'Alliance.

Le projet part du principe que le sujet de l'étude n'est pas de nature sensible, ne touche pas les savoirs ou les communautés autochtones, et que les participantes et participants ont donné un consentement éclairé pour que leurs données dépersonnalisées soient déposées à des fins de conservation à long terme et de découverte, en libre accès.

Un résumé donnant une vue d'ensemble de votre projet de recherche aiderait les lectrices et lecteurs et/ou les personnes chargées d'examiner votre plan de gestion des données (PGD) à comprendre votre projet, notamment le but de celui-ci, son orientation et ses objectifs, ainsi que le PGD qui lui est associé.

Identifiant : 14275

Dernière modification : 07-11-2024

Conseil

Si, à la lumière des considérations préliminaires, vous relevez des points à considérer concernant votre projet de recherche qui pourraient vous aider dans l'élaboration du PGD au fil des questions qui suivent, vous pouvez les consigner ici.

Lorsque vous utilisez des acronymes dans votre PGD (plan de gestion des données), il est recommandé d'écrire les termes au long au moins une fois dans une catégorie donnée afin que l'on puisse comprendre à quoi l'acronyme se réfère.

Les considérations préliminaires soulevées relativement aux exigences du bailleur de fonds ou de l'établissement, aux principes exemplaires, à la gouvernance des données autochtones et aux responsabilités de gestion des données de recherche ont été très utiles. Nous considérons qu'elles s'appliquent toutes, ce qui est reflété dans les détails de notre plan de gestion des données et de la demande de financement afférente.

Questions

Quelles sont les considérations éthiques, juridiques ou commerciales?

Décrivez les considérations éthiques, juridiques ou commerciales applicables à votre projet et vos données. Il s'agit notamment des travaux concernant ou impliquant des savoirs et communautés autochtones, des sujets humains, des instruments ou aspects commerciaux ou légaux ou encore des partenariats ou des données qui amènent un grand potentiel de risque.

Nos données de recherche respecteront les politiques juridiques et éthiques du comité d'éthique de la recherche de l'Université de l'Alberta. Lorsque le projet sera terminé, les données seront conservées au Canada au moins 5 ans. Nous ne prévoyons pas que les données traitent de sujets sensibles, qu'elles concernent les savoirs et communautés autochtones ou qu'elles aient des implications commerciales. Le dépôt et la réutilisation des données seront clairement expliqués aux participantes et participants, dont le consentement éclairé déterminera les restrictions quant à l'utilisation. Idéalement, les données dépersonnalisées seront ouvertement repérables et accessibles via la plateforme de dépôt

Dataverse de l'Université de l'Alberta, hébergée par Borealis, conformément aux exigences de dépôt.

Quelles données allez-vous recueillir ou utiliser pour votre projet dans le cadre de ce plan?

Décrivez les données recueillies, générées ou acquises.

Songez à estimer le plus tôt possible la quantité et le type de données que vous collecterez, car cela peut vous aider à vous faire une idée de l'espace de stockage dont vous aurez besoin pendant la phase active de votre projet, et permettre de mieux soutenir la gérance à long terme de vos données, notamment le dépôt et la préservation de celles-ci.

Sont comprises les données du projet, des sondages, des entrevues semi-structurées et des groupes de discussion. Nous prévoyons recueillir les données d'environ 200 sondages, 30 entrevues (environ 30 minutes chacune) et 3 séances de groupe de discussion (environ 90 minutes chacune). La taille des données, en tenant compte des versions (brutes, maîtresses, analytiques), est estimée à moins de 16 Go. Les autres documents qui accompagnent les données, y compris les transcriptions et le matériel concernant la gestion du projet, devraient représenter autour de 2 Go. Estimation de l'espace de stockage total requis : 18 Go.

Les données du projet comprennent les listes de participantes et participants, les documents de travail, et d'autres éléments. Les données de recherche recueillies serviront à produire des données tabulaires, audiovisuelles et textuelles (y compris les transcriptions des entrevues et des groupes de discussion). Les données des sondages seront recueillies au moyen de la plateforme REDCap. Elles seront anonymes et ne comporteront aucun identifiant direct ou indirect. Les entrevues qualitatives seront enregistrées virtuellement sur Zoom.

Les fichiers seront sauvegardés en formats propriétaires et libres. Les données des sondages seront conservées en format CVS, MS Excel et SPSS. Le format CVS servira au partage et à l'accès à long terme. Les données des entrevues et des groupes de discussion seront disponibles en format MP4, MS Word et NVivo. Les versions définitives dépersonnalisées des transcriptions des entrevues et des groupes de discussion seront exportées dans un format texte de base (TXT) pour le dépôt, la conservation et l'accès à long terme.

Comment allez-vous consigner les données à des fins de réutilisation ou de vérification?

Expliquez comment vous allez consigner vos données pour qu'elles soient faciles à lire et à interpréter correctement tout au long du

processus de recherche.

S'il y a lieu, précisez quelles seront les normes de données et de métadonnées appliquées dans le cadre de votre projet.

Le cas échéant et dans la mesure du possible, pensez à la manière dont votre projet et vos données peuvent adhérer aux principes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable - trouvable, accessible, interopérable et réutilisable) <https://www.go-fair.org/fair-principles/>.

Nous élaborerons des protocoles clairs de documentation des métadonnées avant le début de la collecte de données. Ces protocoles expliqueront clairement les attentes, les normes et les processus de saisie et de mise en œuvre des documents à l'appui du projet. Ils comprendront notamment les conventions d'appellation de fichiers, le contrôle des versions, la structure des dossiers ainsi que les métadonnées de description et de structure. Le personnel du projet et l'équipe de recherche suivront une formation sur le sujet. Une personne sera chargée de veiller à ce que les normes utilisées pour la documentation et les métadonnées soient constamment mises à jour conformément aux politiques et aux procédures.

On trouve sur l'application REDCap un dictionnaire de données décrivant les codes et les variables ainsi que l'heure et la date et d'autres renseignements importants. Après avoir consulté l'équipe responsable des métadonnées de la Bibliothèque de l'Université de l'Alberta, nous avons conclu que la norme de métadonnées de la Data Documentation Initiative (DDI), utilisée par REDCap, était optimale pour nos données de sondage.

Les données de recherche qualitative, notamment les fichiers audiovisuels et les transcriptions textuelles correspondantes, seront nommées et versionnées. Les copies des transcriptions maîtresses seront créées et utilisées à des fins d'analyse. Les normes de métadonnées qui seront utilisées pour appuyer la recherche qualitative n'ont pas encore été définies, mais l'équipe fera appel à l'expertise du personnel sur le campus pour déterminer si d'autres normes peuvent s'appliquer.

Les transcriptions des entrevues qualitatives comprendront des renseignements sommaires, notamment le nom de la personne responsable de la collecte des données ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'entrevue, et seront accompagnées de notes contenant les informations contextuelles et métadonnées importantes. Un document décrivant les conventions d'appellation de fichiers, les normes des métadonnées choisies, les logiciels ainsi que les processus d'accès aux données utilisés sera également créé et mis à jour, au besoin, tout au long du projet. Des copies finales anonymisées accompagneront les données devant faire l'objet d'une conservation à long terme.

Comment vos données seront-elles stockées, consultées et utilisées?

Où et comment les données seront-elles stockées, consultées et

utilisées durant les phases actives de votre recherche? Précisez, selon le projet:

- **les différentes versions des données (brutes, maîtresses, d'analyse, etc.);**
- **les activités (p. ex., collecte, traitement, analyse, diffusion);**
- **les logiciels et plateformes;**
- **les entités qui ont besoin d'un accès (chercheuses et chercheurs, personnel de recherche, collaboratrices et collaborateurs, partenaires, etc.) et les mesures de sécurité;**
- **les méthodes de sauvegarde pour prévenir la perte des données.**

Les consignes de stockage et de sauvegarde seront clairement énoncées dans les politiques et procédures de collecte des données et rendues accessibles par l'équipe du projet et le personnel.

Les données seront stockées de façon sécuritaire sur la plateforme infonuagique de l'Alliance de recherche numérique du Canada et ne seront accessibles qu'aux chercheuses et chercheurs, aux stagiaires et aux membres du personnel autorisés pour le projet. L'accès à la plateforme est protégé par un mot de passe, et les droits d'accès sont approuvés par la chercheuse principale ou le chercheur principal. Les chercheuses et chercheurs peuvent accéder à distance à cet environnement de recherche virtuel (ERV) ainsi qu'aux logiciels requis. Un processus régulier de sauvegardes complètes de l'ERV est en place afin d'éviter toute perte de données.

Les noms de fichiers comprendront au besoin, la version du fichier (brute, modifiée, maîtresse, analytique), la date (format jj/mm/aaaa) et les principales informations contextuelles (comme l'emplacement, les initiales de l'intervieweur ou de l'intervieweuse, le numéro ou le code de version). Ces protocoles seront mis en œuvre pour les phases actives du projet de recherche.

Au moment de les exporter depuis REDCap, les données des sondages seront désignées comme des données « brutes » et transférées dans l'ERV via un protocole de transfert de fichiers. Les serveurs de la plateforme REDCap sont hébergés par le Women and Children's Health Research Institute (WCHRI) de la faculté de médecine et de médecine dentaire de l'Université de l'Alberta et font l'objet de sauvegardes régulières. Il est possible que d'autres versions soient créées au besoin jusqu'à l'obtention des données finales. Celles-ci seront identifiées comme les données « maîtresses » après leur traitement. À partir des données maîtresses des sondages, différents fichiers de données analytiques pourront être créés, dans le respect de la nomenclature. Lors de la conversion de ces données d'un format à un autre, il y aura des vérifications systématiques – tant pour les cas que pour les variables – pour veiller à ce qu'aucune donnée ne soit perdue.

Dans les 48 heures après les entrevues, les données seront transférées de manière sécuritaire vers l'ERV. Une fois transférées, les entrevues seront supprimées des ordinateurs locaux.

Les participantes et participants interviewés par vidéo ne pourront être identifiés : ils seront désignés par un code ou un pseudonyme, et la clé de mise en correspondance sera conservée séparément des autres données. Il n'y aura pas de composante vidéo dans les fichiers vidéo sauvegardés, car les participantes et participants ne seront pas tenus d'allumer leur caméra; seul le contenu audio sera donc sauvegardé. Tous les autres renseignements potentiellement identificatoires seront supprimés. Les transcriptions textuelles seront sauvegardées et versionnées en tant que transcriptions « brutes », sans suppression de renseignements contextuels. Les transcriptions brutes seront remises à la personne ayant mené l'entrevue, qui vérifiera qu'elles sont complètes et que tout identifiant indirect a été supprimé. Ensuite, les transcriptions seront nommées et sauvegardées en version « maîtresse ». Les renseignements concernant le processus de transcription, y compris les noms des transcriptrices et transpositeurs, seront consignés et mis à la disposition de l'équipe de recherche, sur demande.

Comment les données seront-elles gérées, repérables et accessibles à long terme?

Quels sont les plans pour la gestion à long terme (et le dépôt, et la diffusion) de vos données lorsque seront conclues les phases actives de votre recherche?

Veillez établir et décrire les plans applicables :

- **aux versions des données (brutes, maîtresses, d'analyse, publiées) déposées;**
- **aux activités (p. ex., curation, préservation, conformité éthique, publication);**
- **aux logiciels et aux plateformes (p. ex., dépôts de données)**

Il est important de vous projeter dans l'avenir et de déterminer de quelle façon vos données seront efficacement gérées, y compris les personnes qui s'en chargeront. Tous les projets n'ont pas les mêmes besoins, mais, à des degrés divers, la plupart d'entre eux requièrent du temps, des capacités et des ressources pour en favoriser une gestion efficace tout au long du cycle de vie de votre recherche.

Nous utiliserons l'instance Borealis de l'Université de l'Alberta, le dépôt Dataverse canadien, pour déposer les données et en assurer la conservation, la découverte et l'accès à long terme. Pour le stockage et la conservation à long terme, nous garderons les versions brutes et maîtresses (nettoyées, traitées et dépersonnalisées) des sondages et uniquement les versions

approuvées et dépersonnalisées des transcriptions des entrevues et des groupes de discussion. Les données à partager seront en format libre afin d'en faciliter la consultation et la réutilisation, et les coordonnées des responsables de projet seront indiquées pour les demandes d'accès ou les questions.

L'équipe de recherche obtiendra le consentement des participantes et participants pour partager les données et déposera et rendra accessible un exemple de la lettre d'information et du formulaire de consentement des participantes et participants ainsi que de la demande de certification éthique approuvée.

Les restrictions demandées par les participantes et participants seront prises en compte. Toutes les données feront l'objet d'une licence de données ouvertes (CC BY 4.0), sauf si des changements nécessitant que le type de licence soit modifié surviennent à l'étape de la collecte des données.

